

Michelle ILIEV

manager, proiectul Shift Edu, C.E PRO DIDACTICA

STEM, STEAM și învățământul profesional tehnic

Rezumat: Articolul abordează relevanța educației STEM versus STEAM în contextul celei de-a patra revoluții industriale și al noilor cerințe față de educație. În învățământul profesional tehnic, soluțiile STEAM vin să completeze demersul instructiv-educativ prin punerea accentului pe învățare în bază de proiect și pe gândirea de tip design, iar spațiile inovative de tip FabLab sau Innovation Campus oferă o legătură strânsă cu cerințele și procesele reale de pe piața muncii, având ca finalitate un absolvent de calitate, care se poate angaja și integra ușor în societate.

Cuvinte-cheie: educație STEM, educație STEAM, abilități socioemoționale, competențe digitale, învățământ profesional tehnic, învățare în bază de proiect, FabLab, Innovation Campus, MakerSpace.

Abstract: The article addresses the relevance of STEM versus STEAM education in the context of the fourth industrial revolution and the shift in education systems. For technical and vocational education institutions, STEAM solutions upgrade the teaching and learning processes with a specific accent on project-based learning and design thinking methodology. Moreover, innovative spaces, such as FabLab and Innovation Campus, can link the education system to job market needs.

Keywords: STEM education, STEAM education, soft skills, digital competencies, technical and vocational education & training, project-based learning, FabLab, Innovation Campus, MakerSpace.

EDUCAȚIA SECOLULUI XXI

Școlile moderne au fost dezvoltate ca răspuns la revoluțiile industriale și la cerințele pieței din trecut. La moment, pentru a se încadra în contextul erei digitale, este necesar ca instituțiile de învățământ să treacă printr-o reformă fundamentală. World Economic Forum constată că 65% din elevii actuali se vor confrunta, la absolvire, cu joburi complet noi, fiind total nepregătiți pentru piața muncii. Iar conform studiului elaborat de Compania McKinsey, până în 2030, adică în următorii 10 ani, circa 800 milioane de locuri de muncă ar putea fi automatizate, iar alte aproximativ 500 de milioane încep a fi create din 2020 [1].

Marea majoritate a țărilor lumii se află încă în faza incipientă de înțelegere și învățare a modului cum urmează să utilizeze instrumentele digitale în educație și cum să pregătească elevii și studenții pentru economiile

și societățile digitale. Abordările oferite tot mai frecvent ca soluții inițiale se referă la expunerea copiilor de la vârsta cea mai fragedă la știință și robotică – abordarea STEM (termen abreviat în engleză din Science, Technology, Engineering, Mathematics, adică Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică).

CE ESTE STEM?

Întrucât astăzi joburile se bazează pe combinarea mai multor discipline simultan, STEM face același lucru cu știința, tehnologia, ingineria și matematica. Integrarea și conectarea acestor domenii într-o singură disciplină oferă mai multă relevanță și aplicabilitate proceselor din lumea reală.

Dacă ne gândim, de exemplu, la sarcinile unui arhitect, putem observa că acesta, pentru a-și îndeplini responsabilitățile de serviciu, integrează elemente STEM.

Educarea copiilor în cheia unei abordări interdisciplinare este mai aplicabilă la realitățile cu care se vor confrunta aceștia după absolvire, decât în cazul celei tradiționale. STEM acordă prioritate învățării bazate pe proiecte și analiză.

Ca să fie pregătit pentru locurile de muncă ale viitorului, fiecare copil trebuie să dobândească abilități de rezolvare a problemelor și să primească o educație digitală solidă. STEM integrează și aplică matematica și știința, creând tehnologii și soluții pentru rezolvarea problemelor din lumea reală, utilizând o proiectare de tip design.

Una dintre cele mai mari provocări pentru adoptarea STEM este finanțarea și resursele. E nevoie de investiții constante în cele mai noi tehnologii, precum și instruirea tehnică privind utilizarea lor, la care se adaugă și instruirea specifică a profesorilor, pentru ca aceștia să poată încorpora instrumentele digitale în proiectarea didactică.

Un alt aspect discutat în ultimii 5 ani de către organizațiile mondiale și companiile cu renume evidențiază că educația STEM trebuie să împrumute elemente de la științele umaniste și sociale. Separarea științelor aplicate de cele sociale într-o lume interdependentă nu-și mai are locul. Cei care studiază în domeniile STEM trebuie încurajați să ia în calcul aspectele etice și sociale ale disciplinelor lor, în timp ce umaniștii au nevoie să deprindă competențe minime de analiză a datelor.

CE ESTE STEAM?

Intersecția acestor două lumi a definit o nouă abordare, denumită STEAM, care adaugă artele la cele patru componente inițiale. Concepția STEAM promovează concentrarea asupra dezvoltării abilităților socioemoționale ale copiilor încă de la o vârstă fragedă – inteligența socială și cea emoțională, creativitatea, colaborarea și gândirea critică, acestea fiind îmbinate, la rândul lor, cu abilitățile tehnice. Ocupațiile care necesită astfel de abilități sunt mai puțin susceptibile de a fi automatizate.

STEAM încorporează avantajele STEM în și prin artă, pentru a oferi o educație mai completă și mai complexă. Deși unii consideră că această distincție este inutilă, deoarece STEM-ul obișnuit include deja creativitatea, liderii mișcării STEAM consideră că arta oferă o piesă critică ce lipsește din STEM. STEAM îi pregătește pe elevi nu doar să înțeleagă știința, tehnologia, ingineria și matematica, dar și să știe cum să aplice principiile fiecăreia dintre aceste discipline pentru o rezolvare creativă a problemelor.

Deoarece nu știm cum vor arăta joburile viitorului sau ce criterii de selecție se vor aplica pentru candidații la acestea, pe măsură ce progresăm în secolul XXI, este logic să le formăm copiilor abilități diverse, dezvoltându-le și capacitatea de a gândi creativ și a găsi soluții creative, lucru la care își poate aduce contribuția educația STEAM.

ROLUL STEAM ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC

Întrucât hotarele dintre muncă și învățare se estompează din ce în ce mai mult, nevoia de a permite și a stimula noi abordări în învățământul profesional tehnic pare a fi tot mai critică. Învățământul profesional tehnic este cel mai aproape de piața muncii și, prin urmare, ar trebui să fie accesibil, flexibil și să poată pregăti în mod corespunzător elevii pentru a trăi și a munci în secolul XXI. Educația STEAM corespunde într-un total necesităților și formei procesului educațional din acest tip de învățământ:

#Management: elevii trebuie să se implice social, emoțional și intelectual (la un nivel aprofundat) în conținutul STEAM;

#Colaborare: lucrul în echipe, divizarea responsabilităților și luarea deciziilor comune sunt factori-cheie;

#Conexiunea cu probleme/proiecte din lumea reală: toate conținuturile trebuie să fie deschise problemelor din lumea reală și să genereze soluții cât mai realiste;

#Tehnologie: pentru că lumea este și va fi tot mai "cablată", wireless și bazată pe date, elevii trebuie să fie capabili să utilizeze TIC pentru a-și extinde cunoștințele și a-și aprofunda abilitățile;

#Abilități socioemoționale: extind conștientizarea de sine a elevilor și le dezvoltă competențe de comunicare, prezentare, inteligența emoțională;

Gândire critică: elevii trebuie să poată analiza, sintetiza și evalua informația într-o lume care abundă în opinii și surse;

Creativitate: elevii trebuie să poată genera idei noi, să inoveze, să privească și să abordeze lucrurile din perspective diferite.

CUM INTEGRĂM STEAM ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC?

Integrarea STEAM în instituțiile profesional tehnice are la bază două aspecte: oferta educațională la disciplinele de specialitate și mediul de învățare. Racordarea procesului de predare-învățare-evaluare la noile direcții trebuie să ia în calcul trei principii-cheie:

1. Un curriculum care soluționează probleme din lumea reală;
2. Învățarea prin experimente și iterații;
3. Un profesor care devine facilitator, iar accentul este pus pe elev/student.

Ce înseamnă însă cu adevărat integrarea acestor discipline? Cum arată mediul colaborativ de învățare, bazat pe proces, nu pe produs? Cum încurajăm utilizarea tuturor componentelor, menținând în același timp integritatea curriculumului, interesul elevului și relevanța pentru piața muncii?

Decalajul între modul în care instituțiile profesional tehnice pregătesc astăzi elevii și cerințele angajatorilor poate fi redus prin intermediul învățării bazate pe proiect sau al gândirii de tip design. Învățarea în bază de

proiect vine ca răspuns la intersecția dintre proiectare, educație și STEAM.

În general, gândirea de tip design poate fi introdusă la orice disciplină de specialitate, un accent sporit punându-se pe partea practică și pe aplicabilitatea în lumea reală. Metodologia cuprinde cinci etape esențiale: definirea/observarea, empatizarea, vizualizarea, crearea prototipurilor și testarea/iterarea. Elevii sunt expuși la pași clari, care le ghidează gândirea, modul de planificare și realizarea proiectelor și sarcinilor. În cadrul acestui proces se creează și o conexiune personală cu profesorul, acestuia revenindu-i mai mult rolul de mentor și ghid. În plus, elevii își definesc o viziune de ansamblu asupra unor proiecte complexe.

Mediul de învățare, atmosfera din sala de clasă și echipamentele pe care le folosesc elevii din învățământul profesional tehnic sunt considerate importante pentru integrarea eficientă a educației STEAM și implementarea învățării în bază de proiect. În acest sens, instituțiile profesional tehnice se pot inspira și împrumuta câteva concepte de săli de studiu de la învățământul superior:

- **FabLab** – un spațiu de creație cu aplicații practice imediate. Conceptul de la baza **Fabricii Laborator** este de a avea acces la tehnologiile unei fabrici pentru lucrări unice sau create la scară mică. În cadrul unui astfel de atelier, elevii pot crea prototipuri reale la disciplinele de specialitate, ca ultimă etapă a procesului de gândire de tip design. Specificul acestui laborator constă în instruirea și asigurarea securității muncii și a procesului de studiu, elevii fiind expuși la echipamente tehnice sofisticate.
- **Centrele de inovare în campus** reprezintă spații concepute pentru a spori creativitatea, colaborarea și inovația. Sunt medii în care se intersectează arta, tehnologia și afacerile. Campusul dinamic, echipat cu tehnologii actuale și emergente, le permit elevilor să proiecteze și să dezvolte proiecte inovatoare, folosind o abordare colaborativă și interdisciplinară. Spre deosebire de FabLab, Campus Innovation Hub reunește echipe de startup, care au acces la echipamente mai simple, fără a fi necesare echipamente speciale de protecție sau instruirea privind utilizarea acestora.
- **MakerSpace** oferă acces la tehnologii de prototipare rapidă, precum imprimantele 3D desktop sau industriale, tăieturi cu laser, electronice, programare, robotică, CAD, programe de vizualizare și simulare a proiectelor. Laboratorul poate fi integrat în orice sală, fără cerințe speciale, fiind și cel mai ușor de implementat pentru învățământul profesional tehnic.

CONCLUZII

Știința și tehnologia evoluează în fiecare zi, de aceea trebuie să știm cum să gestionăm incertitudinea și schimbarea constantă. Abilitățile din domeniile STEM sunt conectate cu un alt tip de abilități și trăsături – de exemplu, curiozitatea. Experiențele din școli, dar mai ales din instituțiile profesional tehnice, ar trebui să fie practice, să explice procese din lumea reală și să fie interactive. Toate aceste abilități sunt legate de noțiunile de leadership creativ și STEAM.

Unor astfel de eforturi se adaugă o componentă mai largă, definită ca *alfabetizarea digitală*, aceasta fiind considerată de Comisia Europeană o competență-cheie pentru orice cetățean, de orice vârstă. Ea a fost inclusă în programele DigiComp, destinate profesorilor, elevilor și altor categorii de cetățeni [5].

Dacă aruncăm o privire în trecut, înțelegem mai bine că, prin îndemnul ”Studiază știința artei, studiază arta științei!”, Leonardo Da Vinci s-a referit la educația care astăzi o numim STEAM. Prin STEAM educăm noile

generații să facă față incertitudinii și să se poată adapta la schimbările constante ale tehnologiilor, ale științei și ale vieții, în general. Iar învățământul profesional tehnic ar putea răspunde prompt acestor necesități, dacă ar fi operate mici modificări în oferta educațională și ar fi modernizate spațiile de învățare.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. <https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages>
2. <https://www.ideou.com/blogs/inspiration/ways-design-can-help-educators-create-change>
3. <https://medium.com/@ncspost/first-principles-analogy-in-design-486cf097f683>
4. <https://www.linkedin.com/wukong-web/articleShare/6380837931417985024>
5. <https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework>